

Introduzione

La storia per i nostri giorni

A cura di

Luca Romano¹ e Ricardo Espinoza Lolas²

DOI: [10.5281/zenodo.20705749](https://doi.org/10.5281/zenodo.20705749)

Con il numero intitolato *La storia per i nostri giorni* siamo felici di far nascere una rivista legata alla rete di ricerca NosOtros. Abbiamo, infatti, deciso di portare il lavoro della rete all'interno di un contenitore che possa non solo mostrare gli studi che i ricercatori della rete compiono da anni, ma che possa anche dare spazio a voci e pensieri nuovi, che possa contribuire al dibattito filosofico contemporaneo.

Far nascere una rivista in questo periodo storico è di per sé complesso, sia perché la cultura è sotto attacco da molti dei governi in tutto il mondo, sia perché le tecnologie richiedono, e richiederanno sempre più, una ristrutturazione del modo in cui fare filosofia.

Tuttavia abbiamo sentito la necessità di dare vita a una rivista con un comitato scientifico internazionale che possa raccogliere e dare valore a quello che verrà pubblicato, abbiamo scelto di comporre una redazione di studiosi giovani e con una chiara visione del futuro, che possa andare nella direzione di un NosOtros che sia non solo politico e filosofico, ma anche e soprattutto umano e culturale, che possa dare spazio a chi il contemporaneo lo vive, ma anche e soprattutto a chi vivrà il contemporaneo di domani.

¹ PhD – UniBa | romanolca@gmail.com – luca.romano@uniba.it | Orcid: 0009-0005-7736-6101

² Ricardo Espinoza Lolas es Jefe de Investigación del Instituto de Filosofía y Catedrático de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ricardo.espinoza@pucv.cl, <https://orcid.org/0000-0002-4215-1419>

E così questo primo numero nasce dall'esigenza di guardare alla storia per comprenderla e analizzarla. Gli articoli all'interno del numero guardano all'oggi da molteplici punti di vista, riuscendo a fornire tantissime sfaccettature e moltissimi nuovi spunti.

La rivista si apre con il contributo di **Luca Romano**, che affronta il rapporto tra riviste, intellettuali e storia a partire da Benjamin e Gramsci, mostrando come la redazione di una rivista sia il luogo in cui gli intellettuali si formano, luogo nel quale si costruisce quella visione capace di insegnare non solo il passato, la storia, ma anche il futuro, ciò che ancora non sappiamo, un ruolo che nessun agente non umano, per quanto capace di produrre contenuti, può sostituire.

Il secondo articolo è di **Jorge De La Torre López** che compie una analisi filosofico-politica attraversando filosofi come Heidegger, Freud, Nietzsche e Benjamin e lavorando sulla nozione di *pulsional político* come substrato atemporale e contro-egemonico che il progetto della modernità capitalista ha sistematicamente occultato.

Segue il contributo di **Saúl Curto-López** che articola una riflessione sulla *democracia comunal* come risposta alla biforcazione che vede da un lato il tecno-feudalismo neoreazionario e dall'altro appunto la *democracia comunal*, un paradigma emancipatorio che sintetizza esperienze storiche, marxismo critico, femminismi comunitari e confederalismo democratico.

Cecilia Lai orienta la riflessione verso il terreno linguistico e letterario, analizzando le strategie di intensificazione del linguaggio fatte di ripetizioni, superlativi, iperboli e lessico marcato, presenti ne *L'evasione impossibile* di Sante Notarnicola (1972), mostrando come la lingua dell'autore sia in grado di generare una politica umana, dal basso.

Sebastián Vallejos Contreas sottopone a un'analisi critica l'enciclica *Fides et Ratio* di Giovanni Paolo II, sostenendo che l'enciclica non ricomponga il rapporto tra fede e ragione, ma ne riveli la crisi attraverso strategie di autolegittimazione teologica. L'autore si interroga, inoltre, sulla possibilità della razionalità teologica dopo il crollo delle basi metafisiche classiche.

Maria Luisa Cannone affronta il problema della narrazione storica nell'era digitale, mostrando come la propaganda generativa di Trump, i tribunali mediatici e i deepfake pornografici non costituiscano semplicemente un problema epistemologico fondato sui concetti di vero/falso, ma una forma di violenza narrativa che espropria le persone della storia.

Un'analisi del concetto di *ética negativa* nelle *Meditazioni* di Marco Aurelio viene proposta da **Felipe Arthur Muñoz Becerra** che ne individua le caratteristiche fondamentali fornendo una struttura e una possibilità del vivere contemporaneo fortemente politica.

Margarita Sánchez-Mármol Francisco ricostruisce la censura visiva stalinista tra il 1924 e il 1953, mostrando il ruolo delle avanguardie sovietiche nel cambiamento culturale russo,

evidenziando, inoltre, come la loro soppressione sia stata usata politicamente per riscrivere la storia dell'URSS.

Ana de Lacalle Fernández elabora una riflessione sulla storia come finzione dominante a partire dalla nozione unamuniana di *intrahistoria* senza tralasciare una attenta analisi di ciò che stiamo vivendo sia dal punto di vista bellico, che dal punto di vista umano.

Il numero si conclude con una intervista di **Fabiana Pellegrini** a **Ricardo Espinoza Lolas**, attraverso la quale si riescono a ripercorrere i punti fondamentali del pensiero del filosofo cileno e del concetto di NosOtros con un focus particolare sulla questione dell'immagine, mostrando, inoltre, una filosofia in grado di pensare il futuro e di concretizzarsi nelle relazioni e nei dialoghi che compongono i rapporti umani.

Introduzione

La Storia per i nostri giorni

Luca Romano y Ricardo Espinoza Lolas

Con el número titulado *La storia per i nostri giorni*, estamos felices de dar vida a una revista vinculada a la red de investigación NosOtros. De hecho, hemos decidido trasladar el trabajo de la red a un espacio que no solo permita mostrar los estudios que los investigadores de la red llevan años realizando, sino que también dé cabida a nuevas voces y reflexiones, y que pueda contribuir al debate filosófico contemporáneo.

Dar vida a una revista en este momento histórico es de por sí complejo, tanto porque la cultura está siendo atacada por muchos gobiernos en todo el mundo, como porque las tecnologías exigen, y exigirán cada vez más, una reestructuración de la manera de hacer filosofía.

Sin embargo, hemos sentido la necesidad de dar vida a una revista con un comité científico internacional que pueda recopilar y dar valor a lo que se publique, hemos decidido formar una redacción de jóvenes investigadores con una visión clara del futuro, que pueda avanzar hacia un NosOtros que sea no solo político y filosófico, sino también, y sobre todo, humano y cultural, que pueda dar espacio a quienes viven lo contemporáneo, pero también y sobre todo a quienes vivirán lo contemporáneo del mañana.

Y así, este primer número nace de la necesidad de mirar a la historia para comprenderla y analizarla. Los artículos que lo componen abordan el presente desde múltiples puntos de vista, logrando ofrecer numerosas facetas y muchísimas nuevas líneas de reflexión.

La revista se abre con la contribución de **Luca Romano**, quien aborda la relación entre revistas, intelectuales e historia a partir de Benjamin y Gramsci, mostrando cómo la redacción de una revista es el lugar donde se forman los intelectuales, y en el que se construye esa visión capaz de enseñar no solo el pasado, la historia, sino también el futuro, aquello que aún no sabemos, un papel que ningún agente no humano, por muy capaz que sea de producir contenidos, puede sustituir.

El segundo artículo es de **Jorge De La Torre López**, quien lleva a cabo un análisis filosófico-político atravesando a pensadores como Heidegger, Freud, Nietzsche y Benjamin, y trabajando sobre

la noción de *pulsional político* como sustrato atemporal y contrahegemónico que el proyecto de la modernidad capitalista ha ocultado sistemáticamente.

Le sigue la contribución de **Saúl Curto-López**, que articula una reflexión sobre la *democracia comunal* como respuesta a la bifurcación que sitúa, por un lado, el tecno-feudalismo neorreaccionario y, por otro, precisamente la *democracia comunal*, un paradigma emancipador que sintetiza experiencias históricas, marxismo crítico, feminismos comunitarios y confederalismo democrático.

Cecilia Lai orienta la reflexión hacia el ámbito lingüístico y literario, analizando las estrategias de intensificación del lenguaje basadas en repeticiones, superlativos, hipérbolos y un léxico marcado, presentes en *L'evasione impossibile* de Sante Notarnicola (1972), mostrando cómo el lenguaje del autor es capaz de generar una política humana, desde abajo.

Sebastián Vallejos Contreas somete a un análisis crítico la encíclica *Fides et Ratio* de Juan Pablo II, sosteniendo que la encíclica no recompone la relación entre fe y razón, sino que revela su crisis a través de estrategias de autolegitimación teológica. El autor se interroga, además, sobre la posibilidad de la racionalidad teológica tras el colapso de las bases metafísicas clásicas.

Maria Luisa Cannone aborda el problema de la narración histórica en la era digital, mostrando cómo la propaganda generativa de Trump, los tribunales mediáticos y los deepfakes pornográficos no constituyen simplemente un problema epistemológico basado en los conceptos de verdadero/falso, sino una forma de violencia narrativa que expropia a las personas de la historia.

Felipe Arthur Muñoz Becerra propone un análisis del concepto de *ética negativa* en las *Meditaciones* de Marco Aurelio, identificando sus características fundamentales y ofreciendo una estructura y una posibilidad de vida contemporánea fuertemente política.

Margarita Sánchez-Mármol Francisco reconstruye la censura visual estalinista entre 1924 y 1953, mostrando el papel de las vanguardias soviéticas en el cambio cultural ruso. Además, pone de relieve cómo su supresión fue utilizada políticamente para reescribir la historia de la URSS.

Ana de Lacalle Fernández elabora una reflexión sobre la historia como ficción dominante a partir de la noción unamuniana de *intrahistoria*, sin dejar de lado un análisis atento de lo que estamos viviendo tanto desde el punto de vista bélico como humano.

El número se concluye con una entrevista de **Fabiana Pellegrini** a **Ricardo Espinoza Lolas**, a través de la cual se logran recorrer los puntos fundamentales del pensamiento del filósofo chileno y del concepto de *NosOtros*, con un enfoque particular en la cuestión de la imagen, mostrando, además, una filosofía capaz de pensar el futuro y de concretarse en las relaciones y los diálogos que conforman las relaciones humanas.